

भारतीय समाज में किन्नर समुदाय का सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष-एक विमर्श

Social and Cultural Aspects of Eunuch Community in Indian Society – A Discussion

Paper Id : 18458 Submission Date : 09/01/2024 Acceptance Date : 17/01/2024 Publication Date : 22/01/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10908016

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रजनी तसीवाल

आचार्य

राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय

टोंक, राजस्थान, भारत

सारांश

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक के समस्त साहित्यकारों ने साहित्य और समाज से जुड़े सभी पक्षों व संदर्भों को छुआ है किन्तु समाज व साहित्य में कुछ विषय ऐसे भी हैं जहाँ प्राचीन साहित्यकारों व लेखकों का ध्यान नहीं गया था उन्होंने उन विषयों पर अपनी लेखनी का प्रयोग नहीं किया। कई ऐसे अनछुए विषय वर्तमान समय में लेखकों की कलम का विषय बन चुके हैं।

प्राचीन साहित्य में नारी विमर्श एवं पुरुष विमर्श पर अथाह लिखा जा चुका है लेकिन इस समाज में एक और लिंग विमर्श शेष है जो नारी व पुरुष दोनों ही विमर्श का हिस्सा नहीं है। इस तृतीय विमर्श को साहित्यकारों ने किन्नर विमर्श का नाम दिया है। हम समस्त मानव समुदाय ने 21वीं सदी में प्रवेश कर लिया है लेकिन वर्तमान में भी हम मन से मध्यकालीन संकीर्णता में ही जी रहे हैं। हमारा मन व मस्तिष्क दोनों आज भी संकीर्णताओं की बेड़ियों से जकड़े हुये हैं। ऐसे संकीर्ण परिस्थितियों में उस तृतीय वर्ग पर क्या गुजरती होगी जिसे हमारा समाज किन्नरी, हिजड़ा, खोजवा, शिखण्डी आदि नामों से सम्बोधित करता आया है।

इस असहाय वर्ग की झोली में असीम वेदना और निस्सीम पीड़ा हाथ लगी है। किन्नर समाज का विमर्श करने में हम हिचकिचा रहे हैं इस कारण इस समाज का विमर्श व अध्ययन अपनी अपरिपक्व अवस्था में ही है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

From ancient times to the present time, all the litterateurs have touched upon all the aspects and contexts related to literature and society, but there are some topics in society and literature which were not given the attention of ancient litterateurs and writers. They used their writings on those topics. Didn't do it. Many such untouched topics have become the subject of the pen of writers in present times.

A lot has been written in ancient literature on women's and men's discussion, but in this society there is one more gender discussion left which is not a part of both men and women's discussion. This third discussion has been named Kinnar discussion by the litterateurs. We, the entire human community, have entered the 21st century but even at present we are still living in medieval narrow-mindedness. Both our mind and brain are still bound by the shackles of narrow-mindedness. In such narrow circumstances, what would happen to that third class which our society has been addressing by names like Kinnari, Hijra, Khojava, Shikhandi etc.

This helpless class has suffered immense pain and suffering. We are hesitant in discussing the eunuch society, that is why the discussion and study of this society is still in its immature state.

मुख्य शब्द किन्नर, वैचारिकी, संकीर्णता, अनुवांशिक, विमर्श, वेदना, पीड़ा।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Kinnar, Ideology, Narrow-mindedness, Genetic, Discussion, Pain, Suffering.

प्रस्तावना

समाज में किसी की खुशी में वे साथ निभाने की प्रत्येक कोशिश करते हैं पर उनकी खुशी की शायद किसी के लिये कोई कीमत नहीं है। वे लोग अभिशप्त जिन्दगी की तस्वीर इसलिये बने हुये हैं क्योंकि वे आम लोगों से थोड़े अलग हैं। उनके जीवन में खुशी और गम की बात तो हम छोड़ दे मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता। उनकी लाशों को जूते, चप्पलों से पीटा जाता है। उनकी लाश को गालियाँ सुनाई जाती हैं। फिर भी यह वर्ग बिना किसी शिकायत खुशी-खुशी जीता है।

हम जिस भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करते हैं उसमें अनेको संस्कृतियाँ समाहित हैं। अनेको संस्कृतियों के होने से भारतीय समाज में विभिन्नता पाई जाती है। कई जातियों, धर्म व समुदाय के जन यहां जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक समुदाय, धर्म व जाति के व्यक्तियों का खाना-पीना व पहनावे में अन्तर अवश्य है।

हमारा भारतीय समाज कई विविधताओं और आयामों पर संगठित होकर अपनी एक विशेष पहचान रखता है। इन विभिन्न आयामों के साथ भारतीय समाज संचालित होते हुये अनेकता में एकता का प्रमाण देता है। भारतीय समाज जो कि अनेकता में एकता का संदेश देने वाला है यह समाज असमानता के जाल में बधा दिखाई देता है।

भारतीय समाज की इसी असमानता की कड़ी में सबसे निचली पायदान पर एक किन्नर समुदाय है। यह किन्नर समुदाय भेदभाव व असमानता में सबसे निम्न स्तर पर उपस्थित है। समाज के सबसे निचले स्तर पर जीने को विवश इस वर्ग को समाज में हमेशा से अपमान, घृणा और तिरस्कार ही मिलता है।

वर्तमान समय में यह आवश्यकता है कि इस वंचित तबके को समाज की संरचनात्मक व्यवस्था में दर्जा दिलाया जाये। इस विविधतापूर्ण समाज में एकता के प्रमाण को साबित करना है।

महाभारत काल के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि किन्नर उस समय भी समाज में उपस्थित थे। लेकिन इस समुदाय को कभी भी केन्द्र की स्थिति प्राप्त नहीं हुयी। केन्द्र से अत्यंत दूर यह समुदाय उपेक्षित है। इस समुदाय को नयी परिभाषा व पहचान की आवश्यकता है।

वर्तमान वैश्विकरण की इस दुनिया में यह समझ के बाहर है कि इस समुदाय को मात्र हम आर्षीवाद देने व थोडा बहुत उपहार देने ही क्यू बुलाते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार समस्त भारतीय जन को प्रदान किया गया है। फिर भी यह समुदाय शिक्षा के अधिकार से वंचित है या यह कहा जा सकता है कि इस समुदाय से कोई अध्ययन नहीं करता है।

यह समुदाय शिक्षा के प्रति इतना उदासीन क्यू है ? इसका कोई सुनिश्चित कारण नहीं आता है। लेकिन यदि शिक्षा का मार्ग खुल जाये तो यह वर्ग कुछ आगे बढ़ सकता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

समाज में असमानता. आरक्षण व्यवस्था- नयी शिक्षा नीति, समलैंगिक सम्बंध, मतदान व्यवहार, कश्मीर समस्या, मणिपुर की राजनीति, राजस्थान का चुनाव अभियान, सीमा विवाद आदि

अनेकों मुद्दों पर रोज चर्चा होती है। विचार विमर्श करने से समस्याओं के सभी पहलू से पर्दा उठता है।

पुरातन काल से ऐसा माना जाता है कि इस समुदाय का आर्शीवाद अनुवांशिक समृद्धि और खुशहाली लाता है।

यदि ऐसा वास्तव में होता है तो फिर समाज का कोई भी व्यक्ति उस किन्नर समुदाय के जैसा जीवन क्यू नहीं चाहता। किसी भी व्यक्ति की यह आंकाक्षा क्यू नहीं होती है कि उसे किन्नर बनकर जीवन जीने को मिले।

वर्तमान समय में "किन्नर" समुदाय को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान भारतीय परिवेश में बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय शासन व्यवस्था व राजनीति ने अब इस समुदाय को राजनीति व चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है।

किन्नर समुदाय पर विमर्श अब एक आंदोलन की तरह प्रभावशाली बनकर जन-जन की सोच को लगातार प्रभावित कर रहा है। वास्तव में क्या यह समुदाय हाशिये पर ही रहेगा ? या अब इसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है यही अध्ययन का विषय है।

साहित्यावलोकन

डॉ. रामकुमार घोटड़ और डॉ. लता अग्रवाल द्वारा सम्पादित पुस्तक "किन्नर समाज की लघु कथाएँ" (जनवरी 2019) में किन्नर समाज की छोटी-छोटी कथाओं व परम्पराओं का वर्णन किया गया है।

पूनम सिंह (सहायक आचार्य) द्वारा लिखित हिंदी साहित्य में "किन्नर समाज का चित्रण" में बतलाया गया है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुयी ?

लेखिका चन्द्रा शरण द्वारा लिखित "मां-पापा हम भी आपकी संतान हैं।" में उनकी उस व्यथा का वर्णन है जो बताता है कि उनके लिये परिवार अनजान क्यू हो जाता है।

हिन्दी साहित्य में किन्नर विमर्श का प्रारंभ सर्वप्रथम निरजा माघव के उपन्यास "यमद्वीप" (2009) से दिखाई देता है।

प्रदीप सोरम का उपन्यास "तीसरी ताली" में किन्नरों से जुड़ी तमाम मानवीय भावनाओं उनके अन्तर्विरोधों को रेखांकित किया गया है। शीला दात्रा रचित "किन्नर कथा" में बताया है कि भारत में हिजड़ा समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय ही है। कुछ लोगों में मानना है कि भारत की जाति व्यवस्था इसका मुख्य कारण है। प्रियंका नारायण रचित "सेक्स और सामाजिक स्वीकार्यता" किताब में उल्लेख किया गया है कि किन्नर को हमारा भारतीय परिवार व समाज दोनों ही स्वीकार नहीं करते हैं।

महेंद्र भीष्म लिखित "किन्नर कथा" उपन्यास में किन्नर वर्ग की तकलीफ, उनकी उपेक्षा, उनकी व्यथा को समझ कर उनकी पैरवी की गयी है।

शरद द्विवेदी रचित "किन्नर अबूझ रहस्यमय जीवन" में लेखक ने उनके दर्द उनकी खूबी, उनके संस्कार, संस्कृति व परम्पराओं को समाहित किया है।

राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक "किन्नर देश में" हिमालय के एक उपेक्षित भाग में रहने वाले किन्नर समुदाय की रोज की समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

रामडगे गंगाधर पिराजी लिखित "साहित्य एवं समाज में किन्नर जीवन" रामडगे जी ने साहित्य की उन रचनाओं का वर्णन किया है जिसमें किन्नर की मुख्य भूमिका रही है। खन्ना प्रसाद अमीन द्वारा लिखित "किन्नर समाज व साहित्य" में वर्णित है कि समाज किन्नर समुदाय को क्यू नहीं अपनाता।

"सुंदरी एक किन्नर" अपनी आत्मकला में सुंदरी ने बताया है कि मैं वहीं सुंदरी हूँ जिसे उसके पिता ने जनम के दस साल बाद धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया था।

यतीश कुमार रचित "किन्नर संघर्ष से स्वीकार्यता तक" में यतीश कुमार ने लिखा है कि "जन्मता तो बच्चा ही है पर उसमें सारे दोष समय के साथ पैदा होते जाते हैं।"

लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा रचित किताब "मी हिजड़ा. मी लक्ष्मी" में किन्नर जीवन की दुविधाओं पर लिखा कि हमारा जीवन आसान नहीं होता है।

सम्पादक विद्या राजपूत और खीना बरिहन द्वारा सम्पादित पुस्तक "जिंदगी की दास्तान (ट्रांसजेण्डर्स द्वारा लिखित कहानी एवं कविता) में उन्होंने दावा किया कि तीसरे जेंडर का होने के कारण जिन्हें उनके अपने खुद से दूर कर देते हैं। उन्हें किन्नर समाज पनाह देता है।"

मुख्य पाठ

भारतीय लेखन परम्परा में किन्नर समुदाय पर विमर्श का प्रारंभ सर्वप्रथम नीरजा माधव के उपन्यास "यमदीप" (2009) से प्रारम्भ हुयी थी। जब इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ तब कहीं जाकर लेखक वर्ग और समाज की नजर इस समुदाय पर पड़ी थी।

पुरातन काल से ही भारतीय समाज में लिंग निर्धारण प्रक्रिया में स्त्री व पुरुष स्वभाव को ही मान्यता प्रदान की जाती है। जब किसी मानव के स्वभाव में स्त्री व पुरुष स्वभाव के गुण ना होकर पुरुष में स्त्री के गुण हो तो समाज स्वतः ही उस मानव को अव्यवहारिक मान लेता है।

परिवार में जन्म लेने वाला ऐसा उभयलिंगी बालक हर परिस्थिति से जुझ लेता है फिर भी परिवार को उसे त्यागना ही पड़ता है। क्योंकि परिवार तो उसका पालन पोषण करना भी चाहे तो भी समाज उसमें रुकावट बनता है।

नीरजा माधव रचित उपन्यास "यमदीप" में मुख्यपात्र नन्दरानी के माता-पिता उसे अपने पास रखना चाहते हैं। उसे पढ़ाना-लिखाना व उसका जीवन संवारना चाहते हैं लेकिन महताब गुरु इस बात से सहमत नहीं होते हैं।

महताब गुरु उसके माता-पिता को समझाते हैं कि "माताजी किसी विद्यालय में आज तक हिजड़ों को पढ़ते देखा है, किसी कुर्सी पर बैठा देखा है।? पुलिस, मास्टरी, कलैक्टरी में किसी में भी अरे।" (01) इनकी दुनिया यही है माताजी।

नन्दरानी से नाजबीबी बनी किन्नर और उसके साथी एक पागल औरत का प्रसव करवाते हैं। उस पागल औरत की मृत्यु हो जाती हैं। उस नवजात शिशु को समाज का कोई भी नागरिक अपनाने के लिये तैयार नहीं होता है। उस नवजात शिशु को हिजड़े अपनाने को तैयार हो जाते हैं। एक सर्वेदनशील समाज की संवेदनहीनता को देखकर हिजड़े कहते हैं- "अरे हम हिजड़े हैं हिजड़े- इंसान है क्या मुँह फेर लें।" (02)

सुशिक्षित स्त्री व पुरुष वाला यह समाज एक अनाथ शिशु को स्वीकार नहीं कर सका लेकिन एक किन्नर उसे स्वीकार कर लेता है।

किन्नरों की सामाजिक भूमिका क्या है इस ओर हमारा ध्यान नीरजा माघव जी केन्द्रित करती है। "उत्पादन और उपयोगिता की राजनीति का प्रश्न इस उपन्यास का केन्द्र बिन्दू है। जहाँ जैविक भिन्नता समाज में इनके अस्तित्व को अस्वीकार्य बना देती है। (03)

महेन्द्र भीष्म द्वारा लिखित "किन्नर कथा" उपन्यास में किन्नर समुदाय की तकलीफ, उनकी उपेक्षा, उनकी व्यथा को परख कर उनकी पैरवी की है। महेन्द्र भीष्म ने संवेदनात्मक एवं तथ्यात्मक बात को व्यक्त करते हुये कहा कि "आखिर ईश्वर ने इनके साथ अन्याय क्यों किया है। क्यों हम उन्हें अपने से दूर सामाजिक दायरे से बाहर हाषिये पर रखते चले आ रहे हैं ? उनके प्रति हमारी सोच में अश्लीलता का चश्मा क्यों चढा रहता है।

किसी किन्नर के साथ बे हिचक घूमने-टहलने या उसे अपने बैठक कक्ष में बैठाकर उसके साथ जलपान करने में क्यों हिचकते हैं। इस पर विचार करना होगा, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा, उनका पूरा सम्मान करना होगा। उनके अनुसार उनके अनुरूप उन्हें रोजगार प्रदान कराने होंगे। वे भी हमारी तरह अपनी माँ की कोख से जनमे अपनी पिता की संतान हैं। वे ज्यादा नहीं मांग रहे, "हमें हिजड़ा नहीं, इन्सान समझा जाये। बस इतनी सी मांग हैं। (04)

हमारा हिन्दुस्तान बसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा पर आधारित है। फिर भी हमने गैर-बराबरी वाली इस विचारधारा को सहेज रखा है।

वर्तमान समय की इतनी भयानक स्थिति है कि किन्नर अब मांगलिक अवसरों पर थिरकने कम और भीख मांगते ज्यादा नजर आते हैं। जो समाज को उनको भीख नहीं दे सकता वो उनको कार्य (रोजगार) नहीं दे सकता। अपने पेट की भूख मिटाने और शरीर को ढकने के लिये कपड़े की आवश्यकता को पूरी ना कर पाने के कारण ये लोग देह व्यापार के दलदल में गिरने को विवश हो जाते हैं। क्योंकि हमारा सभ्य समाज इनके प्रति किसी प्रकार की आत्मीयता नहीं रखता है।

"कंगन है मेरे हाथ में पर कलाई में ताकत है

पुरुषों से अधिक

आवाज है मेरी पुरुषों सी पर मन मेरा कोमल है,

पुरुषों से अधिक

पर पूछता अस्तित्व मेरा तु कौन है ? (05)

मैं क्यों नहीं ? उपन्यास नाज के माध्यम से आकार लेता है।

नाज एक स्थान पर कहती है "हमें, आपको इस प्रकृति को ईश्वर ने ही बनाया है। हमें किसी दानव ने तो नहीं बनाया। लेकिन लोगों को इस बात का स्मरण नहीं रहता। क्या बताऊँ सर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो ठीक से इलाज भी नसीब नहीं होता। शिक्षा पाना तो दूर, ऐसा जबरदस्त मखौल उड़ाया जाता है कि पूछिये मत।"

वारू मदन नाईक ने इस समाज में "हिजड़ा" की मानसिक व्यथा को प्रस्तुत करते हुये बताया है कि इनके लिये न परिवार सदस्य होता है। समाज उदार होता है। शारीरिक रूप से सुघड़

होने के बावजूद उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं आँका जाता है। इस सामाजिक परिदृश्य में न जाने कितनी ही परेशानी झेलकर यह वर्ग जीवनयापन करता है।

“लिंगोच्छेदन कर बनाये गये हिजड़ों को ‘छिबड़ा’ और नकली हिजड़ा बने मर्दों को ‘अबुआ’ कहते हैं। हिजड़ों की चार शाखायें बुचरा, नीलिमा, मनसा हंसा। बुचरा जन्मजात हिजड़ा होते हैं। नीलिमा स्वयं बने, मनसा स्वेच्छा से शामिल तथा हंसा शारीरिक कमी के कारण बने हिजड़े हैं।” (06)

जैतपुर के राजसी खानदान में व जगतराज एवं आभा सिंह के घर में दो जुड़वाँ पुत्रियों का जनम होता है। जिसमें से एक पुत्री की योनी अविकसित रह जाती है। प्रसव कक्ष में ही इस बात का खुलासा हो जाता है लेकिन लगभग चार वर्ष तक इस सच को दोनों उजागर नहीं होने देती है। आभा सिंह व दाई इस बात से भली भाँति परिचित थी कि इस बालिका को परिवार और समाज स्वीकार नहीं करेगा। जगतराज जी क्षत्रिय वंश में एक हिजड़े के जन्म को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुये, अपने दीवान को सोना को मारने का आदेश देते हैं।

क्षत्री वंश में हिजड़ा, का ऊ हिजड़ा हा पाले-पोसे भरे आज नहीं तो कल, जब सबके सामने जा बात आजेते कि हमारी संतान हिजड़ा है, बुंदेला खून हिजड़ा पैदा करत तो का गात हुई है। हमारी।” (07)

भारतीय समाज का यही परिदृश्य है कि सामाजिक प्रतिष्ठा खो देने एवं अपने पुरुष होने पर लांछन लगने के डर से माता पिता ऐसे बच्चों का त्याग कर देते हैं।

सोना को मारने की बजाय दीवान उसे तारा नामक किन्नर गुरु के हवाले कर देते हैं। साथ में तारा को यह हिदायत दी जाती है कि वह जैतपुर के नजदीक कभी भी ना आये।

किन्नर देश में होने के कारण सोना राजघराने में पैदा होने के बाद भी हेय जीवन जीने को विवश है। सामाजिक उपेक्षा, पारम्परिक व पारस्परिक संघर्ष, अवसाद व विद्वेष जैसे नकारात्मक भावों से भरा जीवन जीने को मजबूर सोना प्रताडित जीवन जीती है।

“प्रत्येक किन्नर अभिशप्त है, अपने परिवार से बिछुड़ने के दशं से। समाज का पहला आघात यही से शुरू होता है। अपने ही परिवार से अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर किया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्वप्रथम उन्हें ही भुगतान होता है।

किन्नर समाज की भयावह पीड़ा की अभिव्यक्ति निर्मला भराडिया के उपन्यास ‘गुलाम मण्डी’ में हुयी है। उपन्यास की नायिकायें कल्याणी और जानकी है। इन दोनों नायिकाओं के माध्यम से चमकीली दुनिया के पीछे सांस लेती उस कठोर और दिल को हिलाकर रख देने वाली दुनिया का चरित्र उधेड़ा गया है।

इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने तिरस्कृत वर्ग किन्नरों की समस्या और मानव तस्करी का भयावह चेहरा समाज के सामने उजागर किया है। ‘गुलाम मण्डी’ की लेखिका ने अपने अनुभवों को इस उपन्यास के माध्यम से उजागर किया है।

“प्रोजेक्ट आधारित उपन्यासों से एकदम अलग यह उपन्यास रचनाकार के मूल सरोकारों से सीधा जुड़ा हुआ है। यह उपन्यास पूरी संजीदगी से एक इंसान को इंसान मानने की वकालत करता फिर चाहे वह एक मजदूर स्त्री हो या समाज का तिरस्कार झेलने को मजबूर किन्नर” (08)

जिन्हें स्वयं प्रकृति ने कोई तयशुदा (जेंडर) नहीं दिया है उनका इसमें क्या दोष है? सामाजिक स्तर पर ये लोग हमेशा त्यागे गये हैं। ये लोग हमेशा अपमान के भागी बने हैं। इन लोगों को कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन इनको सिर्फ तिरस्कार व अपमान भरी नजरों से देखा गया है। ईश्वर ने सबको जनम दिया है तो फिर से लोग बाकी इन्सानों के समान मानवीय गरिमा के हकदार क्यों नहीं हैं?

प्रदीप सौरभ द्वारा रचित उपन्यास "तीसरी ताली" ने भी इसी वर्ग की उपेक्षा को प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास में आनन्दी चाची और गौतम साहब के घर बच्चा होने पर खुशी के स्थान पर शोक मनाया जाता है।

किन्नर समाज में अधिकतर यह देखा जाता है कि इनकी शरीर की बनावट, हाव भाव, चाल चलन और बोलने का अंदाज अलग होता है। सभी परिवारों में जब कोई शुभ अवसर आता है तो ये लोग नाच-गाकर अपनी आजीविका चलाते हैं चोरी करना व रिश्वत खोरी करना इन्हें पसंद नहीं है। हम सब जानते हैं कि इनके अपने जीवन के उसूल हैं। इनके समाज के बनाये हुये नियम हैं। इनकी अपनी एक जीवन शैली है। इनके समाज के भी कई वार्षिक सम्मेलन होते हैं। इनके समाज में भी आपसी सम्बंधों की संरचना होती है। लेकिन ऐसा बच्चा घर में पैदा होने पर उसे आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा पथ यह समाज स्वीकार नहीं करने देता।

"मैं मर्द रहूँ औरत रहूँ या फिर हिजड़ा बन जाऊँ, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पेट की आग तो न जाने बड़े बड़ों को क्या-क्या बना देती है।" (09).

पेट की भूख की इस सच्चाई को समाज समझना नहीं चाहता है। सभ्य समाज उन तथ्यों को जानना ही नहीं चाहता कि एक हिजड़ा कैसे अपना जीवन यापन करता है।

चित्रा मुद्गल लिखित उपन्यास "नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स न.203" में वर्तमान बाजारी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुये बताया है कि लोग अपने पुत्रों को जननांग विकलांगता के कारण अपने परिवार से अलग कर देते हैं।"

एक हिजड़े की मानसिक स्थिति पर ध्यान देते हुये लेखिका विनोद नाम के पात्र से घर परिवार से शिकायत करवाती है। "विनोद" नाम का पात्र समाज की मानसिकता को झिंझोड़ता है। वह कहता है कि "किन्नरों के धड़ के निचे लिंग न सही धड़ के ऊपर मस्तिष्क भी नहीं है, यह कैसे सोच लिया आपने" (10)

समाज व राजनीति की मुख्यधारा से "थर्ड जेंडर" को काटकर अलग कर दिया जाता है कि उसे अपने आत्मसम्मान की पहचान उसे सताने लगी और इसी आत्मसम्मान की तलाश के लिये वह संघर्षरत है।

विनोद नामक पात्र कहता है कि शिक्षा ही उनके कल्याण का माध्यम है। "पढ़ाई ही हमारी मुक्ति रास्ता है। कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है, हमारे लिये।"

किंतु वह जानता है कि भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, वहाँ शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं है।

विद्यालय - महाविद्यालयों में प्रवेश लेना हो तो उनके फार्म में किन्नरों के लिये लिंग निर्धारण का कॉलम ही नहीं है।

विनोद इग्नू से पढ़ना चाहता है लेकिन जब फार्म देखता है तो - मेल, फीमेल के खाने में तो मेल ही ठीक करूंगा बा। सरकार भी अजीब हैं न बा। (11)

उपन्यास नायक विनोद उर्फ बिन्नी के शब्दों में "जिस जिंदगी का हिस्सा अचानक मुझे बना दिया गया वह इतना आकस्मिक और अविश्वसनीय था कि मेरा किशोर मन उसे किसी भी रूप में पचा पाने में असमर्थ था।

सुष्मिता सेन अभिनित पात्र गोरी ने स्वीकार किया है कि इस देश के आधार कार्ड व पेन कार्ड पर हमारा नाम नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस देश का मूल निवासी ही स्वीकार नहीं किया गया।

अक्षय कुमार अभिनित "लक्ष्मी" चलचित्र में मुख्य पात्र को मार दिया जाता है। उससे जमीन छीन ली जाती है। क्योंकि एक पेशेवर व्यक्ति को वह जमीन चाहिये थी।

निष्कर्ष

किन्नर समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य अभी बाकी है। इसे शिक्षा और संवेदनशीलता के माध्यम से ही जोड़ना सम्भव है। भारतीय समाज ने "वसुधैव कुटुम्बम्" की विचार धारा का अपमान कर इस वर्ग को मनुष्यता की मुख्यधारा से दरकिनार कर दिया है। यद्यपि सरकार इस समुदाय को पहचान निश्चित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है लेकिन सामाजिक स्तर पर व्यावहारिक रूप से इस पहचान को सफल स्थान प्रदान करने में समय लग सकता है।

हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण इस समुदाय को घृणा से देखता है। यही कारण है कि इस समुदाय के जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है। यह समुदाय अपने अस्तित्व का युद्ध लगातार लड़ रहा है। इनके इस युद्ध का अंत निकटतम समय में होना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. यमदीप- नीरजा माधव (सामयिक प्रकाशन)
2. यमदीप- नीरजा नाधव (सामयिक प्रकाशन)
3. हिन्दी उपन्यास और थर्ड जेंडर
4. किन्नर कथा,- महेन्द्र भीष्म (सामयिक पेपर वैक्स, दरियागंज नई दिल्ली 2016 (उपन्यास के प्रकाशन से पृष्ठ संख्या (8))
5. मैं क्यों नहीं ? पारु मदन नाईक पृष्ठ संख्या - (165) (मराठी) अनुवादक - (सुनीता पराजये)
6. "किन्नर कथा" - महेन्द्र भीष्म
7. "किन्नर कथा" - महेन्द्र भीष्म
8. गुलाम मण्डी- निर्मला मुराडिया
9. तीसरी ताली प्रदीप सौरभ

10. पोस्ट बॉक्स न. 203 नालासोपारा पेपरबक्स, चित्रा मुद्गल (सामाजिक पेपरेवेक्स, नई दिल्ली 2016) पृष्ठ संख्या- 193

11. पोस्ट बॉक्स न. 203 नालासोपारा पेपरबक्स, चित्रा मुद्गल (सामाजिक पेपरेवेक्स, नई दिल्ली 2016) पृष्ठ संख्या- 193

12. <https://www.jetir.org/papers/JETIR1907V30.pdf>